

Decolonizar el Derecho y la Naturaleza. Marcos interpretativos en el nuevo constitucionalismo latinoamericano

Decolonizing Law and Nature. Interpretative Frameworks in the New Latin American Constitutionalism

Pablo Font-Oporto*

Bernardo Alfredo Hernández-Umaña**

Resumen: La Modernidad hegemónica europea es esencialmente colonial, pues se autoerige como único proyecto plenamente racional y auténticamente humano que niega toda otredad, incluida la propia Naturaleza. El Derecho moderno estatal emerge de esta matriz y le otorga cobertura jurídica. Por nuestra parte, entendemos que el nuevo constitucionalismo latinoamericano puede representar una oportunidad de cara a un Derecho decolonial *altercivilizatorio* mediante la integración de nuevos marcos interpretativos, tales como la perspectiva biocultural (que enfoca las relaciones sujeto-cultura-Naturaleza a partir del reconocimiento de esta última como sujeto de derechos) o el pluralismo jurídico.

Palabras clave: bioculturalidad; colonialidad de la naturaleza; colonialidad del derecho; Modernidad colonial; nuevo constitucionalismo latinoamericano; Sentencia T-622 de 2016.

Abstract: European hegemonic Modernity is essentially colonial, as it self-erects itself as the only fully rational and authentically human project that denies all

* Español, Coautor, Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, es profesor de Filosofía Política y Ética en la Universidad Loyola Andalucía, sus líneas de investigación son: derecho de resistencia, colapso ambiental de la globalización neoliberal, alternativas civilizatorias, miedo y política, contradicciones del Estado social. Ha investigado los enfoques de la economía ecológica y ecofeminista, la teoría crítica del Derecho, el giro decolonial, y el biopsicopoder. <https://orcid.org/0000-0002-7446-0275>

** Colombiano, Coautor, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Investigador asociado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y el Observatorio de Humanidades Ambientales del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada (UGR), sus líneas de investigación son: estudios del desarrollo, investigación para la paz y derechos emergentes. <https://orcid.org/0000-0001-7388-9507>

Este artículo es resultado del proyecto de investigación titulado Naturaleza, Cultura, Política y Derecho en la América Andina, ha sido financiado bajo el número de referencia ECJPPIE012020 por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en el periodo 2020-2024.

otherness, including Nature itself. Modern state law emerges from this matrix and gives it legal cover. For our part, we believe that the new Latin American constitutionalism can represent an opportunity for an alter-civilisational decolonial law through the integration of new interpretative frameworks, such as the biocultural perspective (which focuses on subject-culture-Nature relations based on the recognition of the latter as a subject of rights) or legal pluralism.

Keywords: Bioculturality; colonial Modernity; coloniality of law; coloniality of nature; judgement t-622 of 2016; new latin american constitutionalism.

Recibido: 14 de mayo de 2025 Aceptado: 30 de junio de 2025

Introducción

Este artículo tiene como objetivo presentar un análisis acerca de la colonialidad moderna en la cultura y el Derecho occidentales, planteando posibles caminos hacia un Derecho decolonial como puerta *altercivilizatoria*. Este postulado busca reivindicar nuevos marcos interpretativos que apoyan la decolonización del saber en el ámbito del nuevo constitucionalismo latinoamericano, especialmente en lo referente a las relaciones sujeto-cultura-Naturaleza, y, por lo tanto, al reconocimiento de esta última como sujeto de derechos.

Comenzaremos abordando la cuestión de la Modernidad colonial y sus características, para luego explicar su dimensión de colonialidad de la Naturaleza. A continuación, plantearemos cómo la colonialidad se expresa en el Derecho moderno, mediante un *epistemicidio* que genera un monismo jurídico que beneficia a un capitalismo extractivista. Posteriormente, se plantean algunas interpretaciones decoloniales del Derecho, específicamente en relación con el constitucionalismo liberal, teniendo como puerto de llegada el nuevo constitucionalismo latinoamericano. En este sentido, se reivindicará al pluralismo jurídico y el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos, de la mano de la bioculturalidad y los derechos bioculturales. Con ello se busca avanzar hacia un escenario de Transmodernidad jurídica no solo para la América Latina, sino también en los pueblos del Sur Global.

1. Consideraciones metodológicas

El enfoque metodológico utilizado en la investigación ha sido cualitativo, mediante el método hermenéutico y la técnica de revisión documental, cuya unidad de análisis partió del enfoque decolonial. En este contexto, se realizó un análisis documental y bibliográfico de diversas fuentes, incluyendo libros, capítulos de libros, artículos académicos, revistas especializadas y

medios digitales (por ejemplo, búsqueda de material electrónico en Internet y acceso a diversas bases de datos actuales). Se seleccionaron fuentes literatura relacionadas con la Modernidad colonial, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, la bioculturalidad, la colonialidad del derecho y la colonialidad de la naturaleza.

2. La cuestión de la Modernidad colonial

La cuestión de qué significa la Modernidad es altamente compleja y ha sido ampliamente debatida desde diversas posiciones y disciplinas. Por ejemplo, Horkheimer¹, Taylor², Heidegger³, Blumenberg⁴ y Foucault⁵. Esas visiones suelen coincidir, al menos, en que se trata de una matriz cultural que nace en Europa al final de la Edad Media y de cuya cosmovisión es heredera la cultura europea actual y, por extensión, sus derivaciones.

La idea de la Modernidad colonial se desarrolla fundamentalmente a partir del surgimiento, en la década de 1990, del llamado Proyecto Modernidad/Colonialidad. Este enfoque de origen latinoamericano plantea que el reverso de la Modernidad tiene un carácter esencialmente colonial, y que lo moderno nace como una empresa colonial, en concreto con la llegada de los conquistadores europeos a América. Sobre el origen de este concepto y del enfoque decolonial, puede consultarse Mignolo⁶. Desde esta perspectiva, este acontecimiento marcaría el inicio de la Modernidad en términos geopolíticos, ya que supondría la aparición de un moderno sistema-mundo⁷. Una nueva estructura global que, siguiendo a Enrique Dussel, abriría inevitablemente una profunda alteración; lo que Frank y Gills⁸ llaman *sistema mundial de los 5000 años*. De tal modo que Europa —gracias a los metales preciosos americanos, a una nueva ubicación más conveniente en términos mercantiles y al cierre de China hacia el exterior— habría pasado de formar parte de la periferia mundial a situarse en el centro, como indican Dussel⁹ y Castro-

¹ Max Horkheimer, *Crítica de la razón instrumental* (Madrid: Trotta, 2002).

² Charles Taylor, «La política del reconocimiento», en *El multiculturalismo y la "política del reconocimiento"*, ed. Charles Taylor (México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2009), 53-116.

³ Martin Heidegger, *Serenidad (Gelassenheit)* (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994).

⁴ Hans Blumenberg, *La legitimación de la Edad Moderna* (Valencia: Pre-Textos, 2008).

⁵ Michel Foucault, *Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber* (Madrid: Siglo XXI editores, 2009).

⁶ Walter Mignolo, «El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto», en *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, ed. Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007), 25-46.

⁷ Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century* (California: University of California Press, 2011).

⁸ Andre Gunder Frank y Barry K. Gills, «The five thousand year world system: an interdisciplinary introduction», *Humboldt Journal of Social Relations* 18, n.º 1 (1992): 1-79.

⁹ Enrique Dussel, «Europa, Modernidad y eurocentrismo», en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, ed. Edgardo Lander (Buenos Aires: CLACSO, 2000), 41-53.

Gómez¹⁰. Pero esto habría ocurrido ya en el siglo XIX, después de la llegada de la Modernidad¹¹
¹² ¹³ concretamente, con la aparición del capitalismo moderno eurocentrado¹⁴.

3. Características de la Modernidad colonial

La nueva situación geopolítica le permitió a Europa elaborar un nuevo patrón de poder (y de subjetividad) que, a su vez, resignificaría la intersubjetividad mundial desde un eurocentrismo configurador de nuevas identidades históricas¹⁵, incluso en el ámbito racial¹⁶ ¹⁷. De este modo, todo lo exterior a Europa fue reubicado no solo en términos geográficos, sino también históricos: la Modernidad europea sería el punto de llegada de la Historia universal y, por lo tanto, el eje de referencia definitivo —y, consecuentemente, polo de atracción— para todas las culturas globales¹⁸. Esta reconfiguración civilizatoria contenía en sí misma una dinámica colonial, ya que suponía la negación de toda posible alteridad real a Europa en términos político-jurídicos, esto es, una *colonialidad del poder*; la negación de su conocimiento, es decir, la *colonialidad del saber*¹⁹
²⁰ ²¹ ²² ²³; y la negación de su mera existencia como sujetos y pueblos diferentes dotados de una identidad *otra*, a saber, la *colonialidad del ser*²⁴ ²⁵.

¹⁰ Santiago Castro-Gómez, «Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la “invención del otro”», en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, ed. Edgardo Lander (Buenos Aires: CLACSO, 2000), 145-162.

¹¹ Enrique Dussel, «Transmodernidad e interculturalidad», *Astrágalo: Cultura de la Arquitectura y la Ciudad*, n.º 21 (2016): 44.

¹² Enrique Dussel, *Ética de la liberación en la edad de la Globalización y de la Exclusión* (Madrid: Trotta, 2009), 203-218.

¹³ Aníbal Quijano, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», en *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*, ed. Aníbal Quijano (Buenos Aires: CLACSO, 2014), 796.

¹⁴ Quijano, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», 786.

¹⁵ *Ibid.*, 794, 801

¹⁶ *Ibid.*, 789, 801-805.

¹⁷ Ramón Grosfoguel, «Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI», *Tabula Rasa*, n.º 19 (2013): 43 y ss.

¹⁸ Quijano, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», 788.

¹⁹ Castro-Gómez, «Ciencias sociales, violencia epistémica», 145-162.

²⁰ Boaventura De Sousa Santos, *Descolonizar el saber, reinventar el poder* (Montevideo: Ediciones Trilce, 2010).

²¹ Genara Pulido Tirado, «Violencia epistémica y descolonización del conocimiento», *Sociocriticism* 24, n.º 1-2 (2009): 173-201.

²² Zulma Palermo, «Una violencia invisible: la ‘colonialidad del saber’», *Cuadernos de La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Universidad Nacional de Jujuy*, n.º 38 (2010): 79-88.

²³ Luis Claros, *Colonialidad y violencias cognitivas: ensayos político-epistemológicos* (La Paz: Muela del Diablo Editores, 2011).

²⁴ Daniel Lascarro Castellar, *Teoría decolonial y constitucionalismo (andino): límites teóricos y nuevos horizontes* (Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2015), 41.

De este modo, la Modernidad europea es esencialmente dominadora y colonial: se orienta hacia la conquista de todo lo externo, que es subalternizado, negado y excluido. El punto cero o *tabula rasa* que para los europeos supone el proyecto moderno como referencia absoluta es la perspectiva desde la que estos contemplan todas las demás culturas. Esto implica, en definitiva, que tras la Modernidad colonial latiría un sujeto que solo puede autoafirmarse como *ego conquiro*, como *yo conquistador*²⁶. Por consiguiente, las propias características del proyecto de racionalidad moderna lo configurarían de manera ínsita como colonial.

En ese sentido, es importante diferenciar la colonialidad del colonialismo. El colonialismo supondría una mera dependencia externa que podría terminarse mediante el reconocimiento de la independencia efectiva o la desocupación colonial. Sin embargo, la colonialidad va más allá de una cuestión externa; sería algo mucho más arraigado y complejo que el mero colonialismo, porque es una estructura que se mantiene tras la descolonización institucional formal²⁷.

Esta Modernidad colonial, además de netamente individualista, es radicalmente racionalista: eleva a una categoría central del conocimiento la razón del sujeto individual aislado, quien —desconectado esencialmente de la realidad— la descubre desde su *yo*, como un objeto externo²⁸²⁹. Esta separación conduce a la Modernidad colonial a dicotomías como “individuo/comunidad” o “naturaleza/cultura”, que suelen estar ausentes en las *epistemologías del Sur* (como las denominan De Sousa Santos y Meneses³⁰).

Esa racionalidad es profundamente etnocéntrica, pero se considera a sí misma como universal, reclamando para sí el monopolio de la *civilización*. Como puede apreciarse, por ejemplo, en los textos de John Locke, fuera de ella solo queda la barbarie³¹ y lo no-humano³²³³. La hegemonía de

<http://bdigital.unal.edu.co/52467/1/1050035269.2015.pdf>.

²⁵ Alejandro Rosillo-Martínez, «Repensar derechos humanos desde la liberación y la descolonialidad», *Direito & Práxis* 7, n.º 13 (2016): 721-749.

²⁶ Enrique Dussel, *Política de la liberación: historia mundial y crítica* (Madrid: Trotta, 2007).

²⁷ Frantz Fanon, *Los condenados de la tierra* (México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1963). 31.

²⁸ Quijano, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», 794-797, 804-805.

²⁹ Pablo Font-Oporto, *La batalla por el colapso. Crisis ecosocial y élites contra el pueblo* (Granada: Comares, 2022). 15-39.

³⁰ Boaventura De Sousa Santos y María Paula Meneses, «Introducción», en *Epistemologías del Sur (Perspectivas)*, ed. Boaventura De Sousa Santos y María Paula Meneses (Madrid: Akal, 2014), 10-11.

³¹ Rosillo-Martínez, *Derechos humanos desde el pensamiento latinoamericano de la liberación*. 512-526.

³² Dussel, «Europa, Modernidad y eurocentrismo», 48 y ss.

³³ Fernando Coronil, «Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo», en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, ed. Edgardo Lander (Buenos Aires: CLACSO, 2000), 87-111.

esta racionalidad etnocéntrico-colonial se basa en el proyecto de extensión universal del *progreso*, es decir, el avance unidireccional en el sentido del proyecto moderno^{34 35}. Esto conlleva una racionalidad economicista-expansionista, y, por ende, un crecimiento económico permanente y, correlativamente, biofísico.

Todo lo anterior conduce inevitablemente a que la racionalidad moderna sea violenta, pues la colonialidad del proyecto moderno implica la necesidad de imponerse y expandirse, lo que se traduce en una violencia permanente y estructural (directa o indirecta) sobre las personas, las comunidades y la Naturaleza^{36 37}.

De este modo, todo sometimiento de las racionalidades tradicionales resistentes de la periferia queda racionalmente justificado³⁸. Esto desemboca en un *vaciado de racionalidad* de las humanidades diferentes que, en última instancia, produce en el imaginario occidental un *vaciado de humanidad* respecto a las racionalidades diferentes.

Sin embargo, desde la racionalidad del proyecto europeo-occidental moderno se tiende a negar esa violencia siguiendo el proceso de justificación racionalizada, conforme a lo que Morin³⁹ define como “paradigma de la simplicidad”. Como explica Dussel, “si la Modernidad tiene un núcleo racional ad intra fuerte, como ‘salida’ de la Humanidad de un estado de inmadurez regional, provinciana, no planetaria; dicha Modernidad, por otra parte, *ad extra*, realiza un proceso irracional que se oculta a sus propios ojos”⁴⁰. De este modo, se la violencia moderna se justifica por medio de la culpabilización de la víctima (el mundo periférico colonial), lo cual supone algo que en se contradice con el supuesto ideal racional de la propia Modernidad y el concepto del mito de la Modernidad⁴¹.

³⁴ Quijano, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», 803-806.

³⁵ Franz Hinkelammert, *Crítica de la razón utópica* (Bilbao: Desclee de Brouwer, 2002). 317.

³⁶ Mariángela Espinosa, «Ese indiscreto asunto de la violencia. Modernidad, colonialidad y genocidio en Colombia», en *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, ed. Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007), 267-287.

³⁷ Joaquín Herrera-Flores, «Colonialismo y violencia. Bases para una reflexión pos-colonial desde los derechos humanos», *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n.º 75 (2006): 21-40.

³⁸ Juliana Flórez-Flórez, «Lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales latinoamericanos. Las claves analíticas del proyecto modernidad/colonialidad», en *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, ed. Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007), 250-251.

³⁹ Edgar Morin, *Introducción al pensamiento complejo*, trad. Marcelo Pakman (Barcelona: Editorial Gedisa, 2007).

⁴⁰ Dussel, «Europa, Modernidad y eurocentrismo», 48-49.

⁴¹ *Ibid.*

4. Colonialidad de la Naturaleza o ecocolonialidad

La universalización de la propia racionalidad (tanto individual como colectiva) de la cultura del sujeto termina en la negación del *otro* y *lo otro*, conduciendo así a procesos de exclusión y/o dominación-depredación *del otro* y *lo otro*. En *lo otro* se incluye todo lo relativo a otras culturas, identidades, racionalidades, cosmovisiones, procesos de organización social y humana. También abarca la Naturaleza, que es entendida como algo exterior al sujeto individual, ajeno a él: un marco, un objeto exterior que puede ser transformado sin límites y permanentemente con la finalidad de implementar el proyecto moderno.

En efecto, cabe constatar que la colonialidad que Europa y el Occidente de origen europeo ha ejercido y ejerce sobre los pueblos subalternizados supone inevitablemente una *colonialidad de la Naturaleza o ecocolonialidad*⁴², es decir, un extractivismo tanto de lo puramente biofísico como de las inherencias culturales a las que inevitablemente este elemento está asociado; en otras palabras, una colonialidad del territorio en su sentido más amplio. Autores como Alimonda⁴³, Escobar⁴⁴ y Svampa⁴⁵ hablan —esta última en una adaptación de la idea de “giro *biocéntrico*” de Gudynas— de la necesidad de un giro ecoterritorial en América Latina que ponga de relieve que esos espacios geosociales se han convertido en *territorios de sacrificio*.

A estos efectos, cabe resaltar que Escobar⁴⁶ ya trabajaba desde un paradigma decolonial la cuestión de la *relacionalidad* con la naturaleza y que Coronil⁴⁷ explora la cuestión de la Modernidad occidental y la naturaleza, aunque sin utilizar la expresión “colonialidad de la naturaleza”. Este concepto es abordado por Cajigas-Rotundo⁴⁸, Walsh⁴⁹, Alimonda⁵⁰, Escobar⁵¹,

⁴² Pablo Font-Oporto, «Eco-colonialidad y ecofascismos. La exclusión como requisito», en *En defensa de los derechos humanos: riesgos, oportunidades y desafíos* (Madrid: Dykinson, 2024).

⁴³ Héctor Alimonda, «La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología Política Latinoamericana», en *La Naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*, ed. Héctor Alimonda (Buenos Aires: CLACSO, 2011), 36.

⁴⁴ Arturo Escobar, *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia* (Medellín: Ediciones UNAULA, 2014). 59, 90-91.

⁴⁵ Maristella Svampa, «Consenso de los ‘Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina», *Nueva sociedad*, n.º 244 (2013): 30-46.

⁴⁶ Arturo Escobar, *La invención del desarrollo* (Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2000). 34.

⁴⁷ Coronil, «Naturaleza del poscolonialismo», 87-111.

⁴⁸ Juan Cajigas-Rotundo, «La biocolonialidad del poder. Amazonía, biodiversidad y ecocapitalismo», en *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, ed. Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Bogotá: IESCO-Pensar - Siglo del Hombre Editores, 2007), 169-193.

⁴⁹ Catherine Walsh, «Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir», *UMSA Revista*, n.º 3 (2009): 1-29.

⁵⁰ Alimonda, «La colonialidad de la naturaleza», 21-58.

Machado Aráoz⁵², Machado Aráoz⁵³, Svampa⁵⁴, Albán y Rosero⁵⁵, y Beltrán-Barrera^{56 57}. Por su parte, Leff^{58 59} había trabajado el concepto de ecología dissociándolo de la idea ortodoxa de desarrollo. Cajigas-Rotundo⁶⁰ insertó esta ecocolonialidad dentro de un concepto más amplio, la *biocolonialidad*, que abarcaría a todos los sujetos vivos que son colonizados, incluidos los humanos, y que, por lo tanto, supone también el control biopolítico en un sentido foucaultiano⁶¹ ⁶². De igual modo, Castro-Gómez⁶³ ya había investigado el problema de la colonialidad desde la idea de *gubernamentalidad*. Por su lado, Gudynas⁶⁴, aunque no ha abordado directamente la idea de colonialidad, desarrolló el concepto de extractivismo en diferentes trabajos.

La colonialidad de la Naturaleza se acentúa con el devenir histórico, ya que la idea racionalista colonial moderna de progreso implica un crecimiento económico permanente y exponencial. Tal crecimiento requiere, (de forma especial, a partir de las sociedades industriales del bienestar), a su vez, un insumo constante y progresivo de materia y energía, así como un ascendente uso de sumideros naturales. Esto exige un sistema-mundo construido desde un modelo colonial extractivista.

⁵¹ Escobar, *Sentipensar con la tierra*.

⁵² Horacio Machado Aráoz, «La ‘Naturaleza’ como objeto colonial. Una mirada desde la condición eco-bio-política del colonialismo contemporáneo», *Boletín Onteaiken*, n.º 10 (2010): 35-47.

⁵³ Horacio Machado Aráoz, «Los dolores de Nuestra América y la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación», *Revista OSAL XIII*, n.º 32 (2012): 57.

⁵⁴ Svampa, «Consensus de los ‘Commodities’», 30-46.

⁵⁵ Adolfo Albán Achinte y José Rafael Rosero Morales, «Colonialidad de la naturaleza: ¿imposición tecnológica y usurpación epistémica? Interculturalidad, desarrollo y re-existencia», *Nómadas*, n.º 45 (2016): 27-41, <https://doi.org/10.30578/nomadas.n45a2>

⁵⁶ Yolanda Beltrán-Barrera, *La biocolonialidad de los conocimientos ‘tradicionales’ en Colombia* (Tesis doctoral, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, 2016), <http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/224>.

⁵⁷ Yolanda Beltrán-Barrera, «La biocolonialidad: una genealogía decolonial», *Nómadas*, n.º 50 (2019): 77-91, <https://doi.org/10.30578/nomadas.n50a5>.

⁵⁸ Enrique Leff, *Ecología y Capital* (México D. F.: Siglo XXI Editores, 1994).

⁵⁹ Enrique Leff, «Límites y desafíos de la dominación hegemónica. La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza», en *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial*, ed. Ana Esther Ceceña y Emir Sader (Buenos Aires: CLACSO, 2002), 191-216.

⁶⁰ Cajigas-Rotundo, «La biocolonialidad del poder», 175.

⁶¹ Beltrán-Barrera, «La biocolonialidad», 77-91.

⁶² Beltrán-Barrera, *La biocolonialidad de los conocimientos ‘tradicionales’ en Colombia*. 27.

⁶³ Santiago Castro-Gómez, «Michel Foucault y la colonialidad del poder», *Tabula Rasa. Revista de Humanidades*, n.º 6 (2007): 153-172.

⁶⁴ Eduardo Gudynas, *Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza* (Cochabamba: CEDIB/CLAES, 2015).

Ahora bien, esta intervención extractivista-colonial sobre la Naturaleza del Sur global (o incluso, a menor escala, sobre las colonias internas dentro del Norte global) tiene consecuencias mucho más devastadoras en términos socioeconómicos que las que puedan producirse en los territorios de las metrópolis. Esto se debe a la mayor dependencia de las comunidades subalternizadas respecto a su hábitat y a la estabilidad de este como fuente imprescindible para la propia supervivencia de su población o, al menos, para una estabilidad socioeconómica básica.

Además, la ecolonialidad también afecta la dimensión sociocultural del territorio y, específicamente, la relación de las comunidades con sus territorios. En toda comunidad humana, tanto sedentaria como no, existe siempre una sólida imbricación entre lo sociocultural y lo ecosocial, es decir, un claro vínculo de pertenencia al territorio que tiene connotaciones socioculturales⁶⁵. Latour⁶⁶ aborda el concepto de retorno a la tierra, mientras que Polanyi⁶⁷ analiza el proceso de mercantilización de la naturaleza llevado a cabo por el capitalismo.

Es claro que esa conexión entre pueblo y territorio, en su sentido ecosocial y sociocultural, es más profunda en las culturas del Sur Global, donde frecuentemente se vincula lo ambiental con lo sociorreligioso y/o espiritual. De hecho, muchas comunidades del Sur Global participan de una cosmovisión que no separa de manera dicotómica cultura de Naturaleza. En estas concepciones, la interrelación con el ecosistema y con la propia comunidad es el elemento que da sentido y significado a la vida, así como a la identidad personal. Esto implica otras formas de conocer y de relacionarse con la realidad^{68 69}.

Una vez tratada la cuestión del extractivismo ecolonial, revisemos lo que ocurre con la colonización del Derecho y el nuevo constitucionalismo latinoamericano.

5. La colonialidad del Derecho moderno

El Derecho moderno, en particular por su carácter de ordenamiento jurídico positivo emanado del Estado como institución radicalmente moderna, ha desempeñado un papel importante en la configuración violenta de nuestras sociedades. El análisis decolonial suele partir de la colonialidad del poder para apuntar posteriormente a la del saber y a la del ser. Sin embargo, consideramos que es esencial realizar un análisis de la colonialidad del Derecho que no se limite a la cuestión jurídico-político-organizativa, sino que contemple la diversidad de formas jurídicas plurales. Estas formas, siendo parte consustancial de culturas subalternizadas, fueron negadas y

⁶⁵ Alimonda, «La colonialidad de la naturaleza», 37.

⁶⁶ Bruno Latour, *Où atterrir?: Comment s'orienter en politique* (Paris: Editions La Découverte, 2017).

⁶⁷ Karl Polanyi, *The Great Transformation* (New York: Farrar & Rinehart, 1944).

⁶⁸ Escobar, *Sentipensar con la tierra*. 47, 57-59, 90.

⁶⁹ Albán Achinte y Rosero Morales, «Colonialidad de la naturaleza», 30-32, 38-39.

desacreditadas, lo cual implicaba, en su núcleo más íntimo, una impugnación de la madurez de estos pueblos y una afirmación de su incapacidad para autodeterminarse en términos de generación de conocimientos teórico-prácticos y, derivadamente, autorregularse.

En efecto, la afirmación del proyecto de racionalidad moderno occidental como el único válido supone la negación de validez e incluso de racionalidad de otros modelos civilizatorios y, por ende, de otros modos de organización humana. Esto incluye la configuración normativa, no solo jurídica, sino también social, política y moral, ámbitos inseparables del Derecho. Esta imposición cultural niega al otro en su conocimiento, capacidad jurídica e institucionalidad jurídico-política. El resultado es la imposición de la tradición jurídica occidental y la marginación de otras tradiciones.

5.1. Colonialidad del Derecho estatal moderno: epistemicidio, monismo jurídico y capitalismo extractivista

En el plano jurídico-político, el Estado moderno ha sido por excelencia el instrumento de imposición y extensión del proyecto racionalizador moderno-colonial. Incluso en esta fase de privatización global de sus funciones, el Estado sigue desempeñando este papel. El Derecho promulgado y auspiciado por esta estructura institucional ha configurado el poder moderno estatal. Por lo tanto, el Derecho moderno es simultáneamente un instrumento del Estado y un configurador-legitimador de este, también en un sentido colonial, como lo han subrayado Clavero⁷⁰, Lascarro Castellar⁷¹ y Font-Oporto⁷².

En ese sentido, la violencia estatal directa, utilizada como medio de expansión del proyecto racionalizador colonial y de imposición del poder del Estado, ha sido legitimada por el Derecho moderno bajo su carácter supuestamente racionalizador. Sin embargo, esta racionalidad es en realidad etnocéntrica y epistemicida. Así, el Derecho moderno ha operado como medio que legitima y racionaliza los objetos juridificados.

De este modo, volviendo a la trilogía clásica, es importante resaltar que la *colonialidad del poder* es simultáneamente producto y causa de la *colonialidad del saber* y *del ser*. En efecto, se produce una negación de la autonomía del *otro* al desconocer su capacidad jurídica tanto en el ámbito del legislar como del actuar e, incluso, incoar. Lo mismo se aplica a la imposición colonial de

⁷⁰ Bartolomé Clavero, «Constitucionalismo y colonialismo en las américas: el paradigma perdido en la historia constitucional», *Revista de Historia del Derecho* 53 (2017): 23-39.

⁷¹ Lascarro Castellar, *Teoría decolonial y constitucionalismo (andino)*.

⁷² Pablo Font-Oporto, «Colonialidad del Derecho moderno y configuración violenta de la sociedad. Resistencia legítima y autodeterminación de los sujetos y los pueblos oprimidos», en *Nuevos horizontes y perspectivas para el Derecho en el siglo XXI*, coord. M. Romero Velasco (Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2018), 519-533.

diseños institucionales formales delineados desde el proyecto racionalizador moderno. En última instancia, todos estos procesos implican una negación de la capacidad cultural de aquellos que son diferentes o ajenos al proyecto moderno-colonial. Sin embargo, el Derecho moderno, con su fachada racional-acultural —en el sentido de que, al ser presentado como universal, se pretende ajeno al proyecto de una cultura o civilización determinada—, es un argumento que legitima su proyección exterior/interior frente al *otro* negado o excluido.

Para Senent de Frutos,

[...] el problema de base y radical que hay que identificar para poder hacer un tratamiento postcolonial del problema del derecho a la cultura o al proceso de autodeterminación cultural es la negación de la capacidad para producir cultura y, con ello, para autodeterminarse culturalmente en las relaciones jurídicas, políticas, económicas, ecológicas o espirituales de los pueblos no originariamente occidentales. [...] Desde este monismo cultural, se funda un monismo jurídico [...] que vehicula ese proyecto de sociedad moderna⁷³.

Ahora bien, es importante afirmar que esta imposición no es neutra, sino que favorece los intereses de los poderes fácticos de esa Modernidad colonial, que impulsan dicha imposición tanto respecto a los bárbaros *de fuera* como los *de dentro* de Occidente. Ambos son despojados, dominados y excluidos, no solo de sus tradiciones jurídicas —en el caso de Occidente, por ejemplo, mediante la desaparición progresiva de la protección jurídica de los bienes comunales, o a través de una pérdida paulatina de peso de la costumbre como fuente del Derecho—, sino también de sus propios bienes. Por lo tanto, es posible afirmar que el elemento fundamental en el nexo entre el binomio *Modernidad/Colonialidad* y la colonialidad del Derecho moderno es lo que, con Dussel⁷⁴, podemos denominar el derecho de conquista que tiene el individuo moderno *propietario* —ergo, colono europeo— sobre lo del *otro diferente*, que no se entiende como suyo (de este último), sino como *res nullius*⁷⁵. Un ejemplo —en el ámbito de la colonialidad interna en Occidente— sería la desaparición de las tierras comunes o bienes comunales en Europa como consecuencia de la Modernidad; véase el trabajo clásico de Hardin⁷⁶ y la respuesta de Ostrom⁷⁷.

⁷³ Juan Senent de Frutos, «Derechos humanos, derecho a la cultura y pueblos indígenas», *Revista Andaluza de Antropología*, n.º 2 (2012): 50, 61-62.

<http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n2/jsenent.pdf>

⁷⁴ Enrique Dussel, *1492. El encubrimiento del otro. (Hacia el origen del “mito de la modernidad”)* (Buenos Aires: Editorial Docencia, 1992).

⁷⁵ John Locke, *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil* [1690] (Madrid: Alianza, 1990).

⁷⁶ Garrett Hardin, «The Tragedy of Commons», *Science* 162, n.º 3859 (1968): 1243-1248.

⁷⁷ Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

En definitiva, podríamos afirmar —desarrollando algunas ideas de Grosfoguel⁷⁸— que el monismo jurídico que impone el Derecho moderno colonial eurocéntrico constituye una dimensión del epistemicidio que la Modernidad colonial ejerce sobre los pueblos negados y subalternizados.

Así las cosas, cabe subrayar que, como ya se ha comentado, el carácter violento de los subsistemas humanos modernos conlleva procesos de exclusión y depredación. En este contexto, el Derecho colonial actúa como cimiento del sistema económico capitalista, sustentado en la extracción de plusvalía y acumulación de capital⁷⁹.

En conclusión, es precisa una crítica al Derecho colonial que abarque todos los ámbitos y que parta de tradiciones y paradigmas alternativos a los de la Modernidad hegemónica. Esto implica reconocer múltiples matrices culturales que han seguido sustentando prácticas autónomas y que podrían ser el fundamento de una desinstitucionalización alter-organizativa, lo que requiere, pues, *impensar*, como advierte Wallerstein⁸⁰.

6. Interpretaciones decoloniales del Derecho. Desde un constitucionalismo liberal hacia un nuevo constitucionalismo latinoamericano

Abordada la cuestión de la colonialidad del Derecho, y antes de analizar la realidad del nuevo constitucionalismo latinoamericano en relación con esta, es pertinente hacer una breve referencia a los antecedentes históricos de la propia idea de constitucionalismo. Lo haremos desde el lugar de enunciación común al que pertenecemos, al menos en la historia de los vencedores, que se hace llamar civilización occidental y que hoy nos convoca con las herencias de la filosofía y el arte griegos, el derecho romano y la teología y la moral cristianas⁸¹, aunque fueron precedidos por las contribuciones egipcias y sumerias.

Apresurando la marcha en el tiempo, aquella civilización daría pasos hacia el Renacimiento, que luego, ya en tiempos modernos, abriría camino a la Revolución industrial (1750–1840), con todo lo que ello implica en relación con la impronta de un pensamiento que se pretendía liberador y emancipador. En este contexto también tuvieron lugar la Revolución americana (1775–1784) —conocida como la Revolución de las 13 Colonias—, la Revolución francesa (1789–1799) y, por

⁷⁸ Grosfoguel, «Racismo/sexismo epistémico», 31-58.

⁷⁹ Quijano, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», 781.

⁸⁰ Immanuel Wallerstein, *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-century Paradigms* (Philadelphia: Temple University Press, 2001).

⁸¹ Jaime Lluís y Navas, «Los grandes sistemas jurídicos de la edad contemporánea. Estudio comparativo», *Revista general de legislación y jurisprudencia* 2 (2021): 340-341.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8117007>

supuesto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano emanada de esta última (1789). Por lo tanto, la Revolución Industrial no solo debe entenderse como un periodo de transformación económica, sino también social y tecnológica. Originada en Reino Unido, sirvió además como plataforma indirecta para avanzar en el reconocimiento de derechos y libertades.

A la luz de lo anterior, puede observarse que los sistemas jurídicos que han reconocido esos derechos y libertades en Occidente conservan elementos comunes en su desarrollo jurídico, como el cristianismo, la Revolución Industrial, la herencia cultural de Grecia y de Roma, además del Derecho romano y germánico. Ahora bien, dichos sistemas jurídicos pueden clasificarse en dos categorías. En primer lugar, el sistema jurídico continental, propio del occidente europeo, que fue implantado por la Corona española en Hispanoamérica, con una impronta romano-germánica, destaca el predominio de la *racionalidad de la ley escrita*⁸² que se refleja en las diferentes codificaciones tanto antiguas como modernas. En segundo lugar, el sistema anglosajón, conocido como *Common Law*, se originó en Inglaterra y se extendió posteriormente a sus antiguas colonias (Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, concurrente con influencias en India y Sudáfrica), cuya característica fundamental ha sido el *antecedente histórico y jurisprudencial*⁸³.

Por lo tanto, estos dos sistemas jurídicos han predominado en el ámbito del Derecho y se han convertido en sus principales fuentes. Cabe señalar que el sistema continental se extendió a América Latina y el Caribe como legado de la conquista y colonización españolas. Esto se tradujo en la creación de universidades que impartían estudios superiores, entre ellos los de Derecho, destinados a la élite de la sociedad de aquellos tiempos.

En este orden de ideas, casi paralelamente, en otros lugares del viejo continente surgió el constitucionalismo liberal como una alternativa para hacer frente a los poderes de las monarquías absolutistas que, haciendo un uso interesado de la teoría del derecho divino de los reyes, se legitimaban en la religión imperante de la Europa del siglo XVII. Dicho constitucionalismo emergió en este momento, que podemos calificar como ya plenamente moderno, trayendo consigo la noción de Estado, la cual está fundamentada en la razón, la igualdad y la libertad, a partir de las ideas de filósofos racionalistas como Jean-Jacques Rousseau, John Locke y Montesquieu, entre otros.

A pesar de que Inglaterra reclama la denominación de origen del constitucionalismo liberal, este quedó establecido, ya por escrito, en las constituciones de los Estados Unidos y Francia. Estas allanaron el camino a un constitucionalismo liberal en el que se eliminaban los privilegios y la

⁸² Jaime Lluís y Navas, «Los grandes sistemas jurídicos de la edad contemporánea. Estudio comparativo», *Revista general de legislación y jurisprudencia* 2 (2021):

342, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8117007>

⁸³ Lluís y Navas, «Los grandes sistemas jurídicos de la edad contemporánea», 342.

concentración del poder, y en su lugar cada persona estaría sujeta al imperio de la ley fundamental. Esto permitía gozar de unos derechos reconocidos constitucionalmente, como la libertad y la igualdad —inviolables por el Estado con el deber de garantía— en el marco de una separación de poderes que pretendía evitar su acaparamiento y abuso. Simultáneamente se buscaba relevar el absolutismo mediante la superación de la idea de súbditos por la de ciudadanos.

Ahora bien, desde una perspectiva que contempla la colonialidad de la Modernidad, este marco político-jurídico de base liberal, que ha delimitado la idea de sujeto a partir de ciertas nociones de dicha Modernidad, nos convoca a reorientar los debates para permitir otras comprensiones del sujeto y sus relaciones dentro de las culturas de la América Latina en el ámbito del derecho, especialmente en lo que se ha conocido con el nombre de “nuevo constitucionalismo latinoamericano”. A partir de esto, surge la pregunta: ¿cuáles podrían ser los marcos de comprensión para reorientar dichos debates y hacer realidad una descolonización del saber?

En el ámbito jurídico, particularmente en el derecho constitucional, inevitablemente la respuesta a esta pregunta debe tener en cuenta la “*Otredad*” de la que nos habla Todorov⁸⁴. Esto permite el reconocimiento del *otro* tanto interna como externamente y, por lo tanto, también hace referencia a la naturaleza. Esta llamada involucra a seres (humanos y no humanos) que históricamente han sido invisibilizados y, en otros casos, instrumentalizados por el ser humano. Además, exige contemplar la relación que cohabita entre la naturaleza y las culturas. En especial, aquellas culturas que desde antaño han habitado los territorios de las Américas desde el Norte hasta el Sur, reconocidas como Abya Yala; culturas a las que no se les reconoció como sujetos de derechos sino después de largos caminos de revolución social, y que todavía tienen un lugar subalternizado por las élites del conocimiento experto y colonial.

Dicho lo anterior, no podemos olvidar que, desde una perspectiva hegemónica, los derechos tradicionalmente se han explicado a partir de tres generaciones: 1) derechos civiles y políticos, basados en el principio de la libertad; 2) derechos sociales, económicos y culturales, a partir del principio de la igualdad; y 3) derechos colectivos, que también se incluyen como emergentes, basados el principio de la solidaridad. En este sentido, se suman críticas que manifiestan que, como advierte Falcón y Tella⁸⁵, dicha diferenciación no refleja la realidad de los derechos desde una perspectiva sociopolítica.

Sin embargo, en el ámbito latinoamericano, hasta tiempos no tan lejanos (menos de setenta años),

⁸⁴ Tzvetan Todorov, *La Conquista de América. El problema del otro* (México D. F.: Editorial Siglo XXI, 1998).

⁸⁵ María José Falcón y Tella, «Las generaciones de derechos y la guerra», *Anuario de derechos humanos* 4 (2003): 35-54.

aquellos derechos no formaban parte del corpus normativo interno de cada Estado. Eran considerados abstracciones sin importancia y se mantenían al margen de las constituciones políticas elaboradas para sociedades del siglo XX con una impronta colonial, que ni siquiera contemplaban reconocer derechos a quienes habitaban los territorios ancestrales antes de la llegada del dispositivo colonizador. Las movilizaciones sociales que comenzaron en aquellos tiempos abanderaron la reivindicación de derechos ya reconocidos en escenarios y por instrumentos internacionales y, en otros casos, de nuevos derechos, obligando a que fueran incluidos dentro de la agenda legislativa y los programas políticos de diferentes gobiernos.

Aquellas luchas, que se dieron y todavía siguen dándose, cobran mucha importancia y tienen fuerte significado en las constituciones políticas de países como Colombia (1991)⁸⁶, Ecuador (2008)⁸⁷ y Bolivia (2009)⁸⁸. En estas dos últimas no solo se identifica un avance más concreto respecto a la reivindicación de la pluralidad étnico-cultural (como lo hizo también Colombia), sino que han ido más allá con el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos. Posteriormente, esto tuvo sus desarrollos legislativos, por ejemplo, en Bolivia con la Ley 071 de 2010⁸⁹, la Ley 300 de 2012⁹⁰ y el Decreto Supremo 1696 de 2013⁹¹.

Sin embargo, las modificaciones constitucionales en Ecuador y Bolivia no se implementaron de manera que permitieran la articulación institucional para la realización efectiva de los nuevos derechos reconocidos. Como señala Gargarella⁹², esta situación hace que no sean viables en la maquinaria democrática⁹³, dado que las estructuras del *statu quo* entran en conflicto con la emergencia de estos derechos. Además, en estos dos casos, que adoptaron como bandera de lucha las nociones del Buen Vivir / Vivir Bien, respectivamente, el discurso se distanció de la realidad y la práctica⁹⁴.

⁸⁶ Constitución Política de Colombia, 1991, Gaceta Constitucional n.º 116, <http://bit.ly/2NA2BRg> [Consulta: 20 de marzo de 2025].

⁸⁷ Asamblea Nacional Constituyente, *Constitución de la República del Ecuador*, Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.

⁸⁸ Estado Plurinacional de Bolivia, *Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia* (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).

⁸⁹ Estado Plurinacional de Bolivia, *Ley 071. Ley de Derechos de la Madre Tierra* (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2010).

⁹⁰ Estado Plurinacional de Bolivia, *Ley 300. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo para Vivir Bien* (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012).

⁹¹ Estado Plurinacional de Bolivia, *Decreto Supremo 1696. Reglamento de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien* (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2013).

⁹² Roberto Gargarella, «El nuevo constitucionalismo latinoamericano», *Estudios Sociales, revista universitaria semestral* 48 (2015): 169-172.

⁹³ Roberto Gargarella, «Sobre el “Nuevo constitucionalismo latinoamericano”», *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 27, n.º 1 (2018): 109-129, <https://doi.org/10.26851/rucp.27.5>.

⁹⁴ Bernardo Alfredo Hernández-Umaña y Carmen Duce-Díaz, «Consideraciones finales. El pensamiento complejo se

Dichos obstáculos pueden explicarse porque intentan incorporar concepciones que son distantes a las de un marco político-jurídico de corte liberal, configuradas en torno a la idea de la persona humana según algunas nociones de la Modernidad⁹⁵. Por lo tanto, son diferentes a las nociones de sujeto y las relaciones que se construyen entre este reconocimiento de *Otredad* en las culturas de la Abya Yala⁹⁶. De igual manera, según Hernández y colaboradores⁹⁷, esa distancia entre dichos marcos categoriales hacía inviable la protección de las formas de vida y las culturas propias de estos territorios, amenazadas por la idea colonial del desarrollo impuesta a sangre y fuego. El reto se encuentra, entonces, en acortar los caminos entre ambos escenarios, para convertir lo que antes fuera un fracaso en una oportunidad para materializar el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos en el marco jurídico de base liberal, que hasta hace poco ni quiera lo consideraba posible^{98 99}.

En este sentido, podemos observar el caso de Colombia, especialmente con la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, cuya decisión marcó a la apertura para la reivindicación de derechos colectivos y, a su vez, el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos. En dicha resolución, tras un análisis interesante sobre los “derechos bioculturales”, se reconoció al Río Atrato y sus afluentes como sujeto de derechos, así como a las comunidades que los habitan como guardianes del río. Esto ejemplifica la interacción y la profunda conexión que siempre ha existido entre la Naturaleza y los seres humanos que han configurado su cultura en relación con el territorio que habitan¹⁰⁰.

Actualmente, el desafío que enfrentan las comunidades reconocidas como guardianes del Atrato es asegurarse de que los factores externos que llevaron el caso ante la justicia no continúen y, en

armoniza con el Vivir Bien», en *Buenos (con)vivires en Ecuador y Bolivia*, ed. Bernardo Alfredo Hernández-Umaña y Carmen Duce-Díaz (Bogotá: Ediciones USTA / Ediciones UVA, 2020), 75-79.

⁹⁵ Bernardo Hernández-Umaña, Claudia Marcela Rodríguez-Rodríguez y José María Enríquez-Sánchez, «Reflexiones para repensar el nuevo constitucionalismo latinoamericano. La Naturaleza importa», *Folios* 57 (2023): 197-211, <https://doi.org/10.17227/folios.57-16795>.

⁹⁶ Antonio Carlos Wolkmer, María de Fátima Wolkmer y Débora Ferrazo, «Derechos de la Naturaleza: para un paradigma político y constitucional desde la América latina», en *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, ed. Liliana Estupiñán, Claudia Storini, Rubén Martínez Dalmau y Fernando Antonio de Carvalho Dantas (Bogotá: Universidad Libre de Colombia, 2019), 71-108.

⁹⁷ Hernández-Umaña, Rodríguez-Rodríguez y Enríquez-Sánchez, «Reflexiones para repensar el nuevo constitucionalismo latinoamericano», 197-211.

⁹⁸ Wolkmer, Wolkmer y Ferrazo, «Derechos de la Naturaleza», 71-108.

⁹⁹ Pedro Salazar Ugarte, «El nuevo constitucionalismo latinoamericano. (una perspectiva crítica)», en *El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo*, ed. Luis Raúl González-Pérez y Diego Valadés (México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013), 345-387.

¹⁰⁰ Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622/16 (Jorge Iván Palacio, M. P.), 2016, <https://cutt.ly/IxeTEef> [Consulta: 20 de marzo de 2025]. fundamento 5.11.

cambio, se asegure un compromiso firme por parte de los actores demandados para cumplir con la sentencia. Además, es crucial que se ejecuten las órdenes emanadas por la Corte y en desarrollo de las mismas, se establezca tanto el corpus legislativo como el diseño de políticas públicas que configuran las instituciones que den sustento y organización a esta reivindicación por la naturaleza y la cultura.

El “nuevo constitucionalismo latinoamericano”¹⁰¹ debe reorientarse hacia la superación de las estructuras coloniales y la institucionalidad de corte liberal. Esta reorientación implica la reivindicación del valor de la democracia y la adopción de los paradigmas emergentes que surjan de las cosmovisiones de los pueblos y naciones del Aby Yala. Estas propuestas deben facilitar diálogos interculturales que aporten —en la teoría y la práctica— un equilibrio entre las formas de vida y las culturas en el ámbito del derecho.

7. Pluralismo jurídico y reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano

La riqueza del Derecho ha sido limitada al Derecho positivo estatal europeo, el cual actúa como una herramienta colonial de primer orden. Superar esto exige la apertura a otras formas sociales de creación de Derecho, como lo sugieren algunas teorías dentro del pluralismo jurídico^{102 103 104}. Esas formas alternativas de creación de Derecho, aún no colonizadas en muchos casos, pueden ser además instrumentos de descolonización, que promuevan lo que Enrique Dussel llama “Transmodernidad”. Esta visión utópica de transformación social busca *re-crear* las estructuras y tejidos culturales actuales desde los márgenes e incluso la exterioridad de la colonialidad moderna eurocéntrica, lo que exigiría entablar un complejo diálogo intercultural entre las culturas negadas. Este proceso, aplicado al ámbito jurídico, busca la decolonización del Derecho^{105 106 107}.

¹⁰¹ Gargarella, «Sobre el “Nuevo constitucionalismo latinoamericano”», 109-129.

¹⁰² Jorge Cantillo-Pushaina, «Pluralismo jurídico: avances constitucionales actuales», *Foro: Revista de Derecho*, n.º 36 (2021): 193-211, <https://doi.org/10.32719/26312484.2021.36.10>.

¹⁰³ Luis López-López, «El pluralismo jurídico: una propuesta paradigmática para repensar el Derecho», *Umbral Revista de Derecho Constitucional* 4, n.º 1 (2014): 31-64.

¹⁰⁴ Alejandro Medici, «Otro nomos: narratividad y pluralismo jurídico para un giro decolonial del Derecho», *Umbral Revista de Derecho Constitucional* 4, n.º 1 (2014): 67-84.

¹⁰⁵ Dussel, «Transmodernidad e interculturalidad», 43-51.

¹⁰⁶ Enrique Dussel, «Sistema-mundo y transmodernidad», en *Modernidades coloniales*, ed. Saurabh Dube, Ishita Banerjee y Walter Mignolo (México D. F.: Colegio de México, 2004), 218-223.

¹⁰⁷ Cristóbal Balbontin-Gallo, «El derecho indígena al territorio. Argumentos para una deconstrucción decolonial del Derecho y su reconstrucción intercultural», *Utopía y Praxis Latinoamericana* 26, n.º 93 (2021): 64-83, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5140466>

En ese sentido, el pluralismo jurídico se presenta como una vía hacia una Transmodernidad jurídica que busca la decolonización el Derecho. Este enfoque promueve la apertura a otras instancias culturales decoloniales, contribuyendo así a generar una alternativa civilizatoria.

En los últimos lustros, el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha intentado avanzar hacia esta reformulación desde dentro del mundo político-jurídico institucional. La cuestión última, radica en si es realmente posible desde los instrumentos del Estado y el derecho positivos (heredados en gran medida de la Modernidad) realizar una labor decolonial a partir de una resignificación impulsada por los movimientos y las luchas sociales, con lo que han construido nuevas formas legales, constitucionales y políticas^{108 109}, o si, por el contrario, se necesitan nuevos instrumentos de autoorganización social, política y jurídica.

Teniendo en cuenta que en este apartado nos interesa destacar la integración del pluralismo jurídico con las nuevas subjetividades y sus derechos, este asunto no puede explicarse mejor sino desde el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Durante las últimas tres décadas, este movimiento ha emergido debido a la legitimidad democrática de la misma constitución. Esto ha sido posible gracias a la participación ciudadana, con lo que se han logrado avances significativos en este campo del derecho¹¹⁰.

No obstante, las movilizaciones y los actores sociales de la región son quienes han impulsado lo que denominamos reivindicación de los excluidos en la configuración de los nuevos escenarios de lo público y lo político. Esto se ha visto reflejado en las constituciones de Bolivia (2009)¹¹¹, Ecuador (2008)¹¹², Venezuela (1999) y Colombia (1991)¹¹³. En esta última, Martínez-Dalmau y Viciano-Pastor¹¹⁴ destacan que su proceso de creación reflejó la participación democrática y ciudadana, integrando el pluralismo jurídico con sus mecanismos y garantía de derechos fundamentales. En estas dos últimas constituciones se hace un reconocimiento especial —por lo menos en su parte dogmática— de los nuevos derechos. Sin embargo, como lo señala Gargarella¹¹⁵, las viejas estructuras (presentes en la parte orgánica que él denomina “sala de

¹⁰⁸ Antonio Carlos Wolkmer, «Bases éticas para una juricidad alternativa en la perspectiva latinoamericana», en *Derecho alternativo y crítica jurídica*, ed. J. A. de la Torre Rangel (México D. F.: Librería de Porrúa, 2002), 161-184.

¹⁰⁹ Lascarro Castellar, *Teoría decolonial y constitucionalismo (andino)*. 37.

¹¹⁰ Gargarella, «Sobre el “Nuevo constitucionalismo latinoamericano”», 109-129.

¹¹¹ Estado Plurinacional de Bolivia, *Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia*.

¹¹² Asamblea Nacional Constituyente, *Constitución de la República del Ecuador*.

¹¹³ Constitución Política de Colombia, 1991.

¹¹⁴ Rubén Martínez-Dalmau y Roberto Viciano-Pastor, «¿Se puede hablar de un nuevo constitucionalismo latinoamericano como corriente doctrinal sistematizada?» (Conferencia, VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, Ciudad de México, 2010).

¹¹⁵ Gargarella, «Sobre el “Nuevo constitucionalismo latinoamericano”», 109-129.

máquinas”) bloquean las nuevas propuestas (que se abren camino en la dogmática con nuevos derechos) y dificultan su garantía y aplicación de acuerdo con la organización de los poderes, como ya se ha mencionado.

Por lo tanto, es importante destacar que existen dos rasgos comunes en el nuevo constitucionalismo latinoamericano¹¹⁶. El primero corresponde a uno de orden procedimental, que contempla la participación ciudadana en su formación, a través de referendos por el pueblo para reivindicar las banderas de la soberanía popular y la convocatoria a Asambleas Constituyentes para redactar proyectos de Carta Política sujetos a ratificación popular. El segundo rasgo se constituye como sustancial o de contenido, en el que las innovaciones aparecen con la emergencia de nuevos derechos y la reivindicación de las demandas sociales que, por mucho tiempo, estuvieron excluidas de los debates que darían lugar al reconocimiento de estos derechos, como bien lo ha señalado el profesor Jesús Antona Bustos en sus investigaciones acerca de los derechos humanos de los pueblos originarios¹¹⁷ y en especial bajo el enfoque holístico y monista que menciona este autor, con los derechos vinculados al medio ambiente, toda vez que al igual que Descola y Pálsson¹¹⁸, comprenden que tanto la naturaleza como la cultura están interrelacionados y son inseparables de la vida de los pueblos indígenas.

En este sentido y de acuerdo con Ramírez-Nárdiz¹¹⁹, el surgimiento de nuevos derechos y subjetividades en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano apunta también a la protección de los entornos naturales, otorgándole un estatus jurídico como sujetos de derechos. Como resultado de los reclamos ciudadanos frente el colapso civilizatorio ecosocial que enfrentamos, se pretende proteger también los derechos de minorías, grupos vulnerables, pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como todos los aspectos vinculados al medio ambiente. En este orden de ideas, cabe resaltar que la Constitución Política del Ecuador (2008)¹²⁰, en su artículo 71, fue pionera al reconocer en su apartado dogmático estos derechos de la Naturaleza, los cuales posteriormente fueron desarrollados legal y jurisprudencialmente¹²¹. Entre otras

¹¹⁶ Albert Noguera-Fernández y Marcos Criado de Diego, «La Constitución colombiana de 1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina», *Revista Estudios Socio-Jurídicos* 13, n.º 1 (2011): 15-49.

¹¹⁷ Jesús Antona Bustos. *Los derechos humanos de los pueblos indígenas El Az Mapu y el caso Mapuche*, Chile: Ediciones Universidad Católica de Temuco. 2014., 60.

¹¹⁸ Philippe Descola y Gísli Pálsson. *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas*, México D.F.: Siglo XXI. [Orig.: 1996.]: 2001., 30

¹¹⁹ Alfredo Ramírez-Nárdiz, «Nuevo constitucionalismo latinoamericano y democracia participativa: ¿progreso o retroceso democrático?», *Vniversitas* 65 (2016): 349-372, <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj132.ncld>.

¹²⁰ Asamblea Nacional Constituyente, *Constitución de la República del Ecuador*.

¹²¹ Fabio Corrêa Souza de Oliveira y Lenio Luiz Streck, «El nuevo constitucionalismo latinoamericano: reflexiones sobre la posibilidad de construir un derecho constitucional común», *Anuario iberoamericano de justicia constitucional* 18 (2014): 125-153.

iniciativas, integra lo que se conoce como Jurisprudencia de la Tierra¹²², que se centra en aquellos corpus normativos, decisiones judiciales, instrumentos internacionales del *hard Law* y del *soft Law*, orientados a la protección y reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos.

7.1. Bioculturalidad y derechos bioculturales

Como hemos visto anteriormente, la influencia del sistema jurídico romano-germánico en el derecho de base liberal ha guiado en gran medida los desarrollos normativos en el mundo occidental. En contraposición a este, encontramos racionalidades y cosmovisiones sentipensantes¹²³ que coexisten en tierras colonizadas remotas, donde las subjetividades son reconocidas en su integridad, con una armonía y relacionamiento interdependiente entre Naturaleza y cultura.

En otros términos, el sistema jurídico tradicional y hegemónico que ha predominado en las diferentes cartas políticas ha estado centrado en el antropocentrismo. En contraste, aquellos que emergen ante el colapso civilizatorio y reclaman una conciencia ambiental, adoptan una perspectiva biocéntrica, porque reconocen a la Naturaleza no como objeto, sino como sujeto de derechos en sí misma.

Como han señalado Estupiñán y colaboradores¹²⁴ y Martínez-Dalmau¹²⁵, el enfoque biocéntrico está marcando una orientación en la condición jurídica que reconoce a la Naturaleza desde diferentes escenarios, como académicos, judiciales y del activismo ambiental. Todos estos sectores abogan por la defensa y protección de todas aquellas otras formas de vida que coexisten en este Planeta, alineándose con los derechos humanos emergentes y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, cuyas bases se anclan en el constitucionalismo transformador.

No obstante, esta tendencia biocéntrica emergente en el ámbito del constitucionalismo latinoamericano encuentra suelo fértil en las bases bioculturales que marcan un punto de quiebre con el paradigma antropocéntrico, que tiene pretensiones utilitaristas y que se aspira a superar por uno que reconfigure la relación entre ser humano y Naturaleza desde una perspectiva holística,

¹²² Thomas Berry, *The Great Work. Our way into the future* (New York: Bell Tower Crown Publishing Group, 1999). 159-165.

¹²³ Escobar, *Sentipensar con la tierra*.

¹²⁴ Liliana Estupiñán Achury, Claudia Storini, Rubén Martínez Dalmau y Fernando Antonio de Carvalho Dantas, *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático* (Bogotá: Universidad Libre de Colombia, 2019), <http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/16011>.

¹²⁵ Rubén Martínez-Dalmau, «Fundamentos para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos», en *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, ed. Liliana Estupiñán, Claudia Storini, Rubén Martínez Dalmau y Fernando Antonio de Carvalho Dantas (Bogotá: Universidad Libre de Colombia, 2019), 31-49, <http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/16011>.

que integra lo natural y lo cultural, es decir lo biocultural.

De este modo, lo biocultural tiene raíces en la vida de las comunidades ancestrales y pueblos étnicos, quienes reconocen la acción social ecológica que, por supuesto, trasciende la simple mirada instrumental, promoviendo la interdependencia entre naturaleza y cultura. Por lo tanto, al proteger la naturaleza también se está defendiendo la cultura¹²⁶, asegurando la conservación del patrimonio ambiental y cultural. Se constituye así una relación hologramática del todo en la parte y la parte en el todo.

De igual manera, es importante mencionar los derechos bioculturales¹²⁷, los cuales —sin perder de vista que su propósito es el de dar amparo a la diversidad cultural a partir de la protección ambiental— emergen con dos funciones nucleares. Por un lado, los pueblos étnicos y comunidades ancestrales, al actuar como administradores/guardianes de los entornos naturales bajo su custodia, favorecen el desarrollo de su cultura propia. Por otro lado, el reconocimiento de un ecosistema natural como sujeto de derechos, además de protegerlo, permite también el desarrollo de las prácticas culturales, económicas y sociales de aquellos que han habitado y establecido una relación de interdependencia con aquel ecosistema¹²⁸.

De esta manera, Bavikatte y Bennett¹²⁹ afirman que los derechos bioculturales “reafirman el profundo vínculo entre comunidades indígenas, étnicas, tribales y otro tipo de colectividades, con los recursos que comprenden su territorio, entre ellos flora y fauna”. Este vínculo implica la administración de los bienes naturales dentro de un ecosistema específico, los cuales son de gran importancia para el pueblo o comunidad debido a la interdependencia establecida entre ellos. Más allá de la conservación de la diversidad biológica, este vínculo es vital porque integra la cosmovisión de las comunidades y su manera de relacionarse entre unas y otras formas de vida, arraigándose tanto al lugar como a la Naturaleza¹³⁰.

¹²⁶ Cher Weixia Chen y Michael Gilmore, «Biocultural rights: A new paradigm for protecting natural and cultural resources of indigenous communities», *The International Indigenous Policy Journal* 6, n.º 3 (2015): 1-17, <https://doi.org/10.18584/iipj.2015.6.3.3>.

¹²⁷ Bernardo Hernández-Umaña, «Desarrollo complejo y derechos bioculturales de las comunidades étnicas e indígenas: sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia», en *El desarrollo humano y la protección de los derechos humanos en poblaciones vulnerables*, ed. Karen Añaños (Madrid: Editorial Dykinson, 2021), 63-75.

¹²⁸ Eckart Boege, «El patrimonio biocultural y los derechos culturales de los pueblos indígenas, comunidades locales y equiparables», *Diario de campo*, n.º 1 (2017): 39-70, [https://patrimoniobiocultural.com/archivos/publicaciones/libros/El patrimonio biocultural.pdf](https://patrimoniobiocultural.com/archivos/publicaciones/libros/El_patrimonio_biocultural.pdf)

¹²⁹ Kabir Sanjay Bavikatte y Tom Bennett, «Community stewardship: the foundation of biocultural rights», *Journal of Human Rights and the Environment* 6, n.º 1 (2015): 8, <https://doi.org/10.4337/jhre.2015.01.01>

¹³⁰ Arturo Escobar, «El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?», en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, comp. Edgardo Lander (Buenos Aires: CLACSO, 1993), 117-124.

Así pues, y para finalizar, hemos observado cómo la emergencia de los derechos bioculturales está desafiando la conciencia ambiental en los desarrollos normativos constitucionales y las decisiones judiciales, promoviendo un giro biocéntrico que trascienda la instrumentalización del Otro, en este caso la Naturaleza. Al reconocer a esta desde un enfoque biocultural, se convierte en sujeto de protección directa y no abstracta o colectiva. Este enfoque biocultural transforma tanto el derecho constitucional sustancial como el procesal, y plantea desafíos significativos en la agenda político-jurídica de los Estados¹³¹.

Conclusiones

El proyecto teórico de la Modernidad europea tiene un carácter esencialmente colonial. Se autoerige como único, plenamente racional y auténticamente humano, que niega por tanto toda *otredad* diferente, entendida como *otros pueblos, culturas y sujetos*. Entre esas negaciones se incluye la propia Naturaleza, que —en el marco de una matriz cultural que separa dicotómicamente individuo/pueblo y cultura/Naturaleza— es entendida como algo ajeno al sujeto. Estas negaciones conllevan inevitablemente violencias, no solo por la imposible coexistencia del proyecto civilizatorio moderno con otros proyectos (que se entienden como no-rationales y por tanto no-humanos), sino también por las propias características etnocéntricas y expansionistas-extractivistas de dicho proyecto. A partir de esa matriz colonial emerge el Derecho moderno estatal, que proporciona respaldo jurídico a aquélla. Esto conlleva una dinámica epistemicida que, protegiendo los intereses espurios de las propias élites coloniales, sofoca el pluralismo jurídico que emana de manera espontánea de la diversidad cultural y social.

Así, creemos que lo que se ha denominado *nuevo constitucionalismo latinoamericano*, como una progresiva superación del constitucionalismo liberal, podría representar un paso importante hacia la *decolonización* del Derecho. Sin embargo, en este camino quedan varias aristas por abordar. Una de ellas, por ejemplo, es el deber de los Estados de garantizar la realización de los derechos reconocidos en las Cartas Políticas, a pesar del avance significativo en la reivindicación de otras subjetividades y sus correspondientes derechos, que en el pasado bajo la mirada hegemónica del Derecho colonial ni siquiera eran consideradas como tales y que ahora están cada vez más presentes en las discusiones y disertaciones académicas, especialmente en América Latina y el Caribe. Destacamos al pluralismo jurídico como eje articulador en el proceso descolonizador del Derecho hacia una Transmodernidad jurídica, que promueve la deconstrucción y superación de paradigmas hegemónicos e invita a repensar “otras” maneras de relación e interacción cultural con la biodiversidad.

¹³¹ William Hurtado Quintero, «La prueba sociológica en el reconocimiento de los derechos bioculturales», en *Derecho Procesal Constitucional*, ed. E. Velandia Canosa (Bogotá: VC Editores, 2020), 303-319.

Finalmente, también destacamos la importancia de la bioculturalidad como elemento articulador hacia la *decolonización* del Derecho, al ser fundamental en el reconocimiento de la relación e interacción social entre la naturaleza y la cultura. Identifica lo que nos diferencia y lo que nos une a ella, comprende las implicaciones del vínculo y del límite, distingue sin separar y une sin confundir, y problematiza la hegemónica matriz colonial representada en un modelo de desarrollo extractivista, excluyente y esclavizador. Todo esto para dar paso a una apuesta emergente por los derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales, entre otros, que comienzan a reclamar su lugar, no solo en la Aby Yala, sino en los pueblos del Sur Global.

Bibliografía

Fuentes impresas

Libros

Antona Bustos, Jesús. *Los derechos humanos de los pueblos indígenas El Az Mapu y el caso Mapuche*, Chile: Ediciones Universidad Católica de Temuco, 2014.

Berry, Thomas. *The Great Work. Our way into the future*. New York: Bell Tower Crown Publishing Group, 1999.

Blumenberg, Hans. *La legitimación de la Edad Moderna*. Valencia: Pre-Textos, 2008.

Claros, Luis. *Colonialidad y violencias cognitivas: ensayos político-epistemológicos*. La Paz: Muela del Diablo Editores, 2011.

Descola, Philippe y Pálsson, Gísli. *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas*, México D.F.: Siglo XXI. [Orig.: 1996.]: 2001

De Sousa Santos, Boaventura. *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Ediciones Trilce, 2010.

Dussel, Enrique. *1492. El encubrimiento del otro. (Hacia el origen del “mito de la modernidad”)*. Buenos Aires: Editorial Docencia, 1992.

Dussel, Enrique. *Ética de la liberación en la edad de la Globalización y de la Exclusión*. Madrid: Trotta, 2009.

Dussel, Enrique. *Política de la liberación: historia mundial y crítica*. Madrid: Trotta, 2007.

Escobar, Arturo. *La invención del desarrollo*. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2000.

Escobar, Arturo. *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Ediciones UNAULA, 2014.

Font-Oporto, Pablo. *La batalla por el colapso. Crisis ecosocial y élites contra el pueblo*.

Granada: Comares, 2022.

Fanon, Frantz. *Los condenados de la tierra*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1963.

Gudynas, Eduardo. *Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza*. Cochabamba: CEDIB/CLAES, 2015.

Heidegger, Martin. *Serenidad (Gelassenheit)*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994.

Hinkelammert, Franz. *Crítica de la razón utópica*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2002.

Horkheimer, Max. *Crítica de la razón instrumental*. Madrid: Trotta, 2002.

Latour, Bruno. *Où atterrir?: Comment s'orienter en politique*. Paris: Editions La Découverte, 2017.

Leff, Enrique. *Ecología y Capital*. México D. F.: Siglo XXI Editores, 1994.

Locke, John. *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil* [1690]. Madrid: Alianza, 1990.

Morin, Edgar. *Introducción al pensamiento complejo*, trad. Marcelo Pakman. Barcelona: Editorial Gedisa, 2007.

Ostrom, Elinor. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Polanyi, Karl. *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart, 1944.

Todorov, Tzvetan. *La Conquista de América. El problema del otro*. México D. F.: Editorial Siglo XXI, 1998.

Wallerstein, Immanuel. *The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. California: University of California Press, 2011.

Wallerstein, Immanuel. *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-century Paradigms*. Philadelphia: Temple University Press, 2001.

Capítulos de libros

Alimonda, Héctor. «La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología Política Latinoamericana». En *La Naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*, editado por Héctor Alimonda, 21-58. Buenos Aires: CLACSO, 2011.

Cajigas-Rotundo, Juan. «La biocolonialidad del poder. Amazonía, biodiversidad y ecocapitalismo». En *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, editado por Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, 169-193. Bogotá: IESCO-Pensar - Siglo del Hombre Editores, 2007.

Castro-Gómez, Santiago. «Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la “invención del otro”». En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, editado por Edgardo Lander, 145-162. Buenos Aires: CLACSO, 2000.

Coronil, Fernando. «Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo». En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas*

latinoamericanas, editado por Edgardo Lander, 87-111. Buenos Aires: CLACSO, 2000.

De Sousa Santos, Boaventura y María Paula Meneses. «Introducción». En *Epistemologías del Sur (Perspectivas)*, editado por Boaventura De Sousa Santos y María Paula Meneses, 7-16. Madrid: Akal, 2014.

Dussel, Enrique. «Europa, Modernidad y eurocentrismo». En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, editado por Edgardo Lander, 41-53. Buenos Aires: CLACSO, 2000.

Dussel, Enrique. «Sistema-mundo y transmodernidad». En *Modernidades coloniales*, editado por Saurabh Dube, Ishita Banerjee y Walter Mignolo, 201-226. México D. F.: Colegio de México, 2004.

Escobar, Arturo. «El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?». En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, compilado por Edgardo Lander, 113-143. Buenos Aires: CLACSO, 1993.

Espinosa, Mariángela. «Ese indiscreto asunto de la violencia. Modernidad, colonialidad y genocidio en Colombia». En *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, editado por Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, 267-287. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.

Flórez-Flórez, Juliana. «Lectura no eurocéntrica de los movimientos sociales latinoamericanos. Las claves analíticas del proyecto modernidad/colonialidad». En *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, editado por Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, 243-266. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.

Font-Oporto, Pablo. «Colonialidad del Derecho moderno y configuración violenta de la sociedad. Resistencia legítima y autodeterminación de los sujetos y los pueblos oprimidos». En *Nuevos horizontes y perspectivas para el Derecho en el siglo XXI*, coordinado por M. Romero Velasco, 519-533. Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2018.

Font-Oporto, Pablo. «Eco-colonialidad y ecofascismos. La exclusión como requisito». En *En defensa de los derechos humanos: riesgos, oportunidades y desafíos*, coordinado por M. J. Guerra Palmero, M. Mandujano y B. Estévez, 421-432. Madrid: Dykinson, 2024.

Hernández-Umaña, Bernardo Alfredo y Carmen Duce-Díaz. «Consideraciones finales. El pensamiento complejo se armoniza con el Vivir Bien». En *Buenos (con)vivires en Ecuador y Bolivia*, editado por Bernardo Alfredo Hernández-Umaña y Carmen Duce-Díaz, 75-79. Bogotá: Ediciones USTA / Ediciones UVA, 2020.

Hernández-Umaña, Bernardo. «Desarrollo complejo y derechos bioculturales de las comunidades étnicas e indígenas: sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional de Colombia». En *El desarrollo humano y la protección de los derechos humanos en poblaciones vulnerables*, editado por Karen Añaños, 63-75. Madrid: Editorial Dykinson, 2021.

Hurtado Quintero, William. «La prueba sociológica en el reconocimiento de los derechos bioculturales». En *Derecho Procesal Constitucional*, editado por E. Velandia Canosa, 303-319. Bogotá: VC Editores, 2020.

Leff, Enrique. «Límites y desafíos de la dominación hegemónica. La geopolítica de la biodiversidad y el desarrollo sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza». En *La guerra infinita. Hegemonía y terror mundial*, editado por Ana Esther Ceceña y Emir Sader, 191-216. Buenos Aires: CLACSO, 2002.

Mignolo, Walter. «El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto». En *El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, editado por Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel, 25-46. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007.

Quijano, Aníbal. «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina». En *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*, editado por Aníbal Quijano, 777-832. Buenos Aires: CLACSO, 2014.

Salazar Ugarte, Pedro. «El nuevo constitucionalismo latinoamericano. (una perspectiva crítica)». En *El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo*, editado por Luis Raúl González-Pérez y Diego Valadés, 345-387. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

Taylor, Charles. «La política del reconocimiento». En *El multiculturalismo y la "política del reconocimiento"*, editado por Charles Taylor, 53-116. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2009.

Wolkmer, Antonio Carlos. «Bases éticas para una juricidad alternativa en la perspectiva latinoamericana». En *Derecho alternativo y crítica jurídica*, editado por J. A. de la Torre Rangel, 161-184. México D. F.: Librería de Porrúa, 2002.

Wolkmer, Antonio Carlos, María de Fátima Wolkmer y Débora Ferrazo. «Derechos de la Naturaleza: para un paradigma político y constitucional desde la América latina». En *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, editado por Liliana Estupiñán, Claudia Storini, Rubén Martínez Dalmau y Fernando Antonio de Carvalho Dantas, 71-108. Bogotá: Universidad Libre de Colombia, 2019.

Artículos en revistas

Albán Achinte, Adolfo y José Rafael Rosero Morales. «Colonialidad de la naturaleza: ¿imposición tecnológica y usurpación epistémica? Interculturalidad, desarrollo y re-existencia». *Nómadas*, n.º 45 (2016): 27-41. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n45a2>

Balbontin-Gallo, Cristóbal. «El derecho indígena al territorio. Argumentos para una deconstrucción decolonial del Derecho y su reconstrucción intercultural». *Utopía y Praxis Latinoamericana* 26, n.º 93 (2021): 64-83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5140466>

Bavikatte, Kabir Sanjay y Tom Bennett. «Community stewardship: the foundation of biocultural rights». *Journal of Human Rights and the Environment* 6, n.º 1 (2015): 7-29. <https://doi.org/10.4337/jhre.2015.01.01>

Beltrán-Barrera, Yolanda. «La biocolonialidad: una genealogía decolonial». *Nómadas*, n.º

50 (2019): 77-91. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n50a5>

Boege, Eckart. «El patrimonio biocultural y los derechos culturales de los pueblos indígenas, comunidades locales y equiparables». *Diario de campo*, n.º 1 (2017): 39-70.

Cantillo-Pushaina, Jorge. «Pluralismo jurídico: avances constitucionales actuales». *Foro: Revista de Derecho*, n.º 36 (2021): 193-211.

[https://patrimoniobiocultural.com/archivos/publicaciones/libros/El patrimonio biocultural.pdf](https://patrimoniobiocultural.com/archivos/publicaciones/libros/El_patrimonio_biocultural.pdf)

Castro-Gómez, Santiago. «Michel Foucault y la colonialidad del poder». *Tabula Rasa. Revista de Humanidades*, n.º 6 (2007): 153-172.

Chen, Cher Weixia y Michael Gilmore. «Biocultural rights: A new paradigm for protecting natural and cultural resources of indigenous communities». *The International Indigenous Policy Journal* 6, n.º 3 (2015): 1-17. <https://doi.org/10.18584/iipj.2015.6.3.3>

Clavero, Bartolomé. «Constitucionalismo y colonialismo en las américas: el paradigma perdido en la historia constitucional». *Revista de Historia del Derecho* 53 (2017): 23-39.

Corrêa Souza de Oliveira, Fabio y Lenio Luiz Streck. «El nuevo constitucionalismo latinoamericano: reflexiones sobre la posibilidad de construir un derecho constitucional común». *Anuario iberoamericano de justicia constitucional* 18 (2014): 125-153.

Dussel, Enrique. «Transmodernidad e interculturalidad». *Astrágalo: Cultura de la Arquitectura y la Ciudad*, n.º 21 (2016): 31-54.

Falcón y Tella, María José. «Las generaciones de derechos y la guerra». *Anuario de derechos humanos* 4 (2003): 35-54.

Frank, Andre Gunder y Barry K. Gills. «The 5,000-Year world system: an interdisciplinary introduction». *Humboldt Journal of Social Relations* 18, n.º 1 (1992): 1-79.

Gargarella, Roberto. «El nuevo constitucionalismo latinoamericano». *Estudios Sociales, revista universitaria semestral* 48 (2015): 169-172.

Gargarella, Roberto. «Sobre el “Nuevo constitucionalismo latinoamericano”». *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 27, n.º 1 (2018): 109-129. <https://doi.org/10.26851/rucp.27.5>

Grosfoguel, Ramón. «Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI». *Tabula Rasa*, n.º 19 (2013): 31-58.

Hardin, Garrett. «The Tragedy of Commons». *Science* 162, n.º 3859 (1968): 1243-1248.

Hernández-Umaña, Bernardo, Claudia Marcela Rodríguez-Rodríguez y José María Enríquez-Sánchez. «Reflexiones para repensar el nuevo constitucionalismo latinoamericano. La Naturaleza importa». *Folios* 57 (2023): 197-211. <https://doi.org/10.17227/folios.57-16795>

Herrera-Flores, Joaquín. «Colonialismo y violencia. Bases para una reflexión pos-colonial desde los derechos humanos». *Revista Crítica de Ciências Sociais*, n.º 75 (2006): 21-40.

López-López, Luis. «El pluralismo jurídico: una propuesta paradigmática para repensar el Derecho». *Umbral Revista de Derecho Constitucional* 4, n.º 1 (2014): 31-64.

Machado Aráoz, Horacio. «La ‘Naturaleza’ como objeto colonial. Una mirada desde la condición eco-bio-política del colonialismo contemporáneo». *Boletín Oteaiken*, n.º 10 (2010): 35-47.

Machado Aráoz, Horacio. «Los dolores de Nuestra América y la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación». *Revista OSAL* XIII, n.º 32 (2012): 51-66.

Medici, Alejandro. «Otros nomos: narratividad y pluralismo jurídico para un giro decolonial del Derecho». *Umbral Revista de Derecho Constitucional* 4, n.º 1 (2014): 67-84.

Noguera-Fernández, Albert y Marcos Criado de Diego. «La Constitución colombiana de 1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina». *Revista Estudios Socio-Jurídicos* 13, n.º 1 (2011): 15-49.

Palermo, Zulma. «Una violencia invisible: la ‘colonialidad del saber’». *Cuadernos de La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de La Universidad Nacional de Jujuy*, n.º 38 (2010): 79-88.

Pulido Tirado, Genara. «Violencia epistémica y descolonización del conocimiento». *Sociocriticism* 24, n.º 1-2 (2009): 173-201.

Ramírez-Nárdiz, Alfredo. «Nuevo constitucionalismo latinoamericano y democracia participativa: ¿progreso o retroceso democrático?». *Vniversitas* 65 (2016): 349-372.

<https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj132.ncld>

Rosillo-Martínez, Alejandro. «Repensar derechos humanos desde la liberación y la descolonialidad». *Direito & Práxis* 7, n.º 13 (2016): 721-749.

Senent de Frutos, Juan. «Derechos humanos, derecho a la cultura y pueblos indígenas». *Revista Andaluza de Antropología*, n.º 2 (2012): 48-67.

<http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n2/jsenent.pdf>

Svampa, Maristella. «Consenso de los ‘Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina». *Nueva sociedad*, n.º 244 (2013): 30-46.

Walsh, Catherine. «Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir y re-vivir». *UMSA Revista*, n.º 3 (2009): 1-29.

Documentos públicos

Asamblea Nacional Constituyente. *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial 449, 20 de octubre de 2008.

Constitución Política de Colombia, 1991, Gaceta Constitucional n.º 116.

<http://bit.ly/2NA2BRg> [Consulta: 20 de marzo de 2025].

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622/16 (Jorge Iván Palacio, M. P.), 2016.

<https://cutt.ly/IxeTEef> [Consulta: 20 de marzo de 2025].

Estado Plurinacional de Bolivia. *Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia*. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009.

Estado Plurinacional de Bolivia. *Decreto Supremo 1696. Reglamento de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien*. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2013.

Estado Plurinacional de Bolivia. *Ley 071. Ley de Derechos de la Madre Tierra*. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2010.

Estado Plurinacional de Bolivia. *Ley 300. Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo para Vivir Bien*. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012.

Fuentes electrónicas (digitalizadas)

Beltrán-Barrera, Yolanda. *La biocolonialidad de los conocimientos 'tradicionales' en Colombia*. Tesis doctoral, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, 2016. <http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/224>

Estupiñán Achury, Liliana, Claudia Storini, Rubén Martínez Dalmau y Fernando Antonio de Carvalho Dantas. *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*. Bogotá: Universidad Libre de Colombia, 2019.

<http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/16011>

Lascarro Castellar, Daniel. *Teoría decolonial y constitucionalismo (andino): límites teóricos y nuevos horizontes*. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2015. <http://bdigital.unal.edu.co/52467/1/1050035269.2015.pdf>

Martínez-Dalmau, Rubén. «Fundamentos para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos». En *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, editado por Liliana Estupiñán, Claudia Storini, Rubén Martínez Dalmau y Fernando Antonio de Carvalho Dantas, 31-49. Bogotá: Universidad Libre de Colombia, 2019. <http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/16011>

Rosillo-Martínez, Alejandro. *Derechos humanos desde el pensamiento latinoamericano de la liberación*. Tesis doctoral, Universidad Carlos III de Madrid, 2011.

<https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/12505>

Lluis y Navas, Jaime. «Los grandes sistemas jurídicos de la edad contemporánea. Estudio comparativo». *Revista general de legislación y jurisprudencia* 2 (2021): 339-392. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8117007>

Senent de Frutos, Juan. «Derechos humanos, derecho a la cultura y pueblos indígenas». *Revista Andaluza de Antropología*, n.º 2 (2012): 48-67.

<http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n2/jsenent.pdf>

Referencias orales

Martínez-Dalmau, Rubén y Roberto Viciano-Pastor. «¿Se puede hablar de un nuevo constitucionalismo latinoamericano como corriente doctrinal sistematizada?» Conferencia, VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, Ciudad de México, 2010.

Contribuciones por autor:

Pablo Font-Oporto (coautor): Conceptualización, validación, investigación; recursos, redacción (borrador original), redacción (revisión y edición).

Bernardo Alfredo Hernández-Umaña (coautor): Conceptualización, metodología, investigación, recursos, redacción (borrador original), redacción (revisión y edición)

Los coautores han leído y están de acuerdo con la versión publicable del manuscrito.

Agradecimientos:

Bernardo Alfredo Hernández-Umaña, coautor de este artículo agradece el apoyo financiero brindado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (Referencia del proyecto ECJPPIE012020) y también agradece al Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ) de la Universidad de Granada (UGR) por permitir el desarrollo de esta investigación en el marco de una estancia postdoctoral.

Financiación:

Esta investigación fue financiada completamente por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (UNAD), con el número de referencia ECJPPIE012020, del proyecto titulado Naturaleza, Cultura, Política y Derecho en la América Andina.

Declaraciones:

Conflictos de Interés: Los coautores declaran que no tiene conflictos de intereses.